

АГРОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА *ACHILLEA MILLEFOLIUM L.*

Гафурова Муаттар Абдулазизжановна

ассистент кафедры медицинской биологии и химии Медицинского университета CAMU

Аннотация. В данной статье рассказывается о растении, распространенном в нашей республике Узбекистан, и в ней описаны внешнее строение, ареал распространения, способы выращивания и лечебные свойства растения Тысячелистника обыкновенного.

Ключевые слова. Лекарственные растения, семейство Астровые, культивирование, книга "Лесные лекарственные растения".

Gafurova Muattar Abdulazizhanovna

assistant at the Department of Medical Biology and Chemistry
Medical University CAMU

Abstract. This article talks about a plant common in our republic of Uzbekistan, and it describes the external structure, distribution area, methods of cultivation and medicinal properties of the Common Yarrow plant.

Keywords. Medicinal plants, Asteraceae family, cultivation, book "Forest Medicinal Plants".

CAMU Tibbiyot universiteti,
tibbiy biologiya va kimyo kafedrasi assistenti

Gafurova Muattar Abdulazizjanovna

Annotatsiya. Ushbu maqola Respublikamizda keng tarqalgan Oddiy bo‘ymadaron o‘simligi haqida bo‘lib, bunda oddiy bo‘ymadaron o‘simligining tashqi tuzilishi, tarqalish joylari, yetishtirish usullari va shifobaxshlik xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Dorivor o‘simliklar, murakkabgullilar qabilasi, astradoshlar oilasi, kultivatsiya qilish, "O‘rmon dorivor o‘simliklari" kitobi.

Введение. До появления человека на окружающей нас зеленой планете возник мир растений. Подобно тому, как каждое растение, произрастающее в природе, имеет свое место в цепи жизни, так и эти растения оказывают большое влияние на жизнь и здоровье человека. На земле насчитывается 10 000-12 000 видов лекарственных растений, а в Узбекистане произрастает 577 видов. Из них 250 видов широко используются в научной медицине. Тысячелистник обыкновенный (*Achilea millefolium L.*), принадлежащая к семейству Астровых, отличается большим значением в медицине.

Тысячелистник обыкновенный (*Achilea millefolium L.*), широко распространено на земле и его можно встретить в пустынной местности, горной местности, на опушках леса и обочинах дорог. Высота обыкновенного высокорослого растения 20-50 см, иногда до 80 см. Корневище разветвленное. Листья опушенные, серо-зеленые, расположены на стебле в ряд. Цветки образуют сложное щитовидное соцветие в корзинке. Плод — плоская яйцевидная фисташка. Цветет с июня до конца лета, а плоды созревают в августе.

Методы исследования. В нашей стране возрос спрос на применение препаратов из лекарственных растений. Это, в свою очередь, вызывает увеличение потребности в лекарственном растительном сырье. Для удовлетворения потребности сейчас большое внимание уделяется выращиванию лекарственных растений.

Растение можно выращивать на всех орошаемых землях, кроме засоленных земель Республики Узбекистан. Осенью землю, где посажен тысячелистник обыкновенный, удобряют и вспахивают на глубину 25-27 см. Затем ранней весной при температуре почвы 14-15 °С ее высевают на глубину 1,5-2 см из расчета 6-7 кг семян на гектар. Осенью его сажают на глубину 0,5-1,5 см. При посадке семян вносят 15-20 кг азотных удобрений. Сеянцы начинают хорошо приживаться при температуре почвы +20°С.

Первую подкормку растения производят, когда рассада образует 4-6 настоящих листьев и достигнет высоты 5-8 см. Глубина рядов - 5 см. В книге «Лесные лекарственные растения» Э. Т. Бердиева, М. Х. Хакимовой рекомендуется вносить на посевные площади в среднем 95 кг азотных, 70 кг фосфорных, 50 кг калийных удобрений на гектар, а также 8 кг удобрений. раз в первый год и 5-6. Сообщается, что урожайность увеличится, если возделывать междурядья.

В период роста растений большой вред наносят тли (такие виды, как *Macrosiphonia millefolii* на цветках и *Brachycaudus helichrysi* на листьях) и *Sitona lineatus*. В то же время возникают такие заболевания, как *Golovinomyces macrosarpus* и иногда *Pustula obtusata*. Биолого-химические методы борьбы с ними эффективны.

Результат. Растение тысячелистника обыкновенного собирают на начальной стадии и цветения (июнь – первая половина августа), обрезают до длины 15 см. Растение дает урожай до пяти лет. Сырье сушат в прохладном месте или в сушилках при температуре 50°С. Сырье рекомендуется хранить в закрытой таре, вдали от пахучих веществ.

Продукт содержит каротин, витамины К и С, алкалоиды аксилеин и бетоницин, до 0,8% эфирного масла, изомер матрикарин, лактон миллефина, аспарагин, деготь, ароматизатор, горечь (проксамазулен-аксиллин) и другие вещества. Он также содержит муравьиную, уксусную и валериановую кислоты.

Поскольку надземная часть растения является лекарством от многих заболеваний, она включена в список новых лекарственных растений, внедренных в научную медицину из флоры Узбекистана. Надземная часть тысячелистника обыкновенного является лекарственной, ее применяют при лечении желудочно-кишечных заболеваний, то есть язвенной болезни желудка и гастрита, а также воспалений слизистой оболочки. Его применяют также как вяжущее средство при повышенном аппетите, кишечных, маточных и геморроидальных кровотечениях, для остановки кровотечений из носа, десен и ран.

Вывод. В заключение можно сказать, что разработка лечебных свойств, химического состава и агротехнологий выращивания тысячелистника обыкновенного является одной из важнейших задач на территории Узбекистана. В связи с этим одной из наиболее актуальных задач является создание высокоурожайных, устойчивых к болезням и вредителям сортов и повышение урожайности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О‘. Ahmedov, A. Ergashev. "Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi". Toshkent, 2018.
2. E. T. Berdiyev, M. X. Hakimova. "O‘rmon dorivor o‘simliklari". Toshkent, 2016.
3. Hojimatov Q., Olloyorov M. "O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza etish." O‘zSSR "Fan" nashriyoti, T., 1988.
4. Кузнецова М. А. Лекарственное растительное сырьё и препараты. — М.: Высш. шк., 1987. — С. 61—62.
5. Кучеров Е. В., Сираева С. М. Позднелетние медоносы // Пчеловодство : журнал. — 1981. — № 8. — С. 18.